

навіювання, подвійну зв'язку, або вибір без вибору, наприклад: *«Контрольну роботу з математики можна виконати в зошитах для контрольних робіт або на аркушах А4»*. Часто використовуємо навіювання, які пов'язані з часом, наприклад: *«Завдання можете виконувати в зручній для вас час, бо правильне розв'язання може прийти до вас зразу, а може – через деякий час»*. Найчастіше на уроках використовуємо «відкриті навіювання», наприклад, *«Для того, щоб навчитися розв'язувати задачі з фізики або хімії, вам треба обов'язково записати коротку умову задачі, формулу, перевірити одиниці вимірювання величини, яку потрібно знайти, обчислити значення величини за формулою, записати відповідь»*. Часто використовуємо контекстуальне навіювання (аналогове позначення), наприклад: *«Діти, а зараз я попрошу вас уважно мене слухати»*.

Отже, впровадження елементів сугестивної технології на уроках природничо-математичних дисциплін дає можливість розкрити резервні можливості пам'яті, інтелектуальної активності здобувача освіти, формує готовність школяра до успішного опанування навчального матеріалу, підвищує працездатність, знижує втому та рівень захворювань, стабілізує емоційний стан дітей, розкриває їхні творчі здібності, підвищує інтенсивність освітнього процесу.

DOI: 10.5281/zenodo.5833108

Білоус Р. М., Дробот І. В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Відродження та створення власної державності вимагає усвідомленої політичної позиції з боку кожного суб'єкта політичних відносин, основою здійснення яких виступає політична активність. Створення якісного освітнього середовища для формування політичної активності особистості сприятиме підвищенню рівня політичної культури, подоланню байдужості молоді до політики та забезпеченню реальних

можливостей її участі у політичному житті суспільства. Проте, у молодіжному середовищі триває переоцінка суспільно-культурних цінностей попередніх поколінь за відсутньої наступності та послідовності передачі соціокультурного та політичного досвіду, що призводить до ціннісно-нормативної кризи та ідеологічного вакууму. Вивчення політичної активності є необхідною умовою розбудови громадянського суспільства, а сьгоднішні студенти – це майбутнє країни, що актуалізує заявлену тему дослідження. Тож метою даної роботи є з'ясування психологічних особливостей політичної активності студентів.

Політична активність є однією з форм суспільної активності, діяльності соціальних суб'єктів, мета якої – впливати на політичні рішення та втілювати власні інтереси, що передбачає залученість особистості до соціально-політичного життя суспільства. М. Вебер виділяє три можливі рівні активності: професійний, активність у політиці «за сумісництвом» та «з нагоди» (Вебер М., 1990). Д. Ольшанський за основу класифікації приймає «мобільні» (активні) та «імобільні» (латентні) форми політичної активності. Активними вважаються шість форм: 1) позитивні та негативні реакції на імпульси-подразники від політичної системи, її інститутів і представників, не пов'язані з необхідністю високої особистої активності людини; 2) участь у діях щодо делегування особистих повноважень, виконання ситуативних, одноразових доручень; 3) особиста участь у діяльності політичних організацій; 4) відносно постійні конкретні політичні функції у межах інститутів політичної системи; 5) безпосередня політична дія – участь у мітингах, політичних сутичках тощо; 6) активна діяльність у політичних рухах, спрямованих проти існуючої політичної системи з метою її заміни чи перебудови (Ольшанський Д., 2001). Б. Мар'єнко пропонує розглядати політичну активність у вигляді континууму, на одному з полюсів якого – політична пасивність (абсентеїзм виборців, політична імобільність), а на протилежному – політична гіперактивність та екстремізм. С. Грабовська поділяє критерії політичної активності на об'єктивні (поведінкові) та суб'єктивні (ментальні).

К. Джанда, Дж. Беррі та Дж. Голдман виділили два блоки активності: активність, що демонструє підтримку влади та політичної системи; активність для впливу громадян на владу та зміни певних сторін суспільного життя. М. Мирош пропонує у політичній активності виділити наступні змістові складові: світоглядну, інформаційно-пізнавальну та комунікаційну, електоральну, професійну, протестуючу (Мирош М., 2014). Компонентами політичної активності є: пізнавально-мотиваційний, емоційно-вольовий, поведінковий. Пізнавально-мотиваційний компонент включає: світогляд і ціннісні орієнтації; систему знань і понять; мотивацію політичної активності. До емоційно-вольового компонента належать: самоконтроль і патріотизм; суспільно-політичні інтереси; ставлення до політичних подій. Для поведінкового компонента характерні сформованість умінь, навичок; наявність планів, політичні спроби, а саме: бездіяльність, пасивність чи активність.

Молодь в умовах суспільно-політичних перетворень у країні відіграє дуже важливу роль. Від рівня її політичної активності залежить розвиток українського суспільства, зміст і характер майбутнього. Досліджуючи політичну активність, варто звернути увагу саме на студентство як на особливу соціальну групу, що формується з різних соціальних верств суспільства та характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, суспільною поведінкою, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у виробництві, науці та культурі є головним заняттям. Саме в студентському віці формуються та зміцнюються позитивні особистісні риси: самостійність, наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, почуття обов'язку, уміння регулювати свої почуття, бажання, схильності. У студентів наявні індивідуальні й соціально-психологічні передумови, зорієнтовані на конкретне ставлення до політичних реалій, подій, важливих саме для формування політичної активності.

В емпіричному дослідженні, проведеному в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, брали участь 34 студенти. Було використано: опитувальник діагностики типу поведінкової активності (за

Л. Вассерманом та Н. Гуменюком); анкету дослідження політичної ідентичності; методику «Хто я?» (за М. Куном та Т. Мак-Партлендом).

Результати дослідження дозволили встановити, що самоідентифікація молоді залежить від віку та поведінкової активності: важливе значення соціальної сфери для першого курсу (33%) з віком змінюється на діяльнису (30%). Досліджувані пишаються своїм громадянством (67%) та цікавляться політикою, проте займатися політикою бажає лише 36,4% респондентів. При цьому студенти вважають, що молодому політику найбільше необхідні: гарна освіта та професіоналізм (30%); моральні якості (20%); конкретна політична програма (14%); добрі зв'язки в органах влади (14%); фінансова підтримка (14%). Політик повинен мати такі риси, як: професіоналізм (20%), досвід (16,1%), чесність (14,7%), інтелект (9,8%) та патріотизм (14,9%). Діапазон довіри досліджуваних широкий: це родичі та друзі (51,6%), церква, релігійні інститути (8,3%) та громадські організації. Не довіряє молодь політичним партіям (10,4%), уряду (14,6%), Верховній Раді (18,4%). Для них важливими демократичними цінностями є свобода слова (15,8%), право на охорону здоров'я, медична допомога, судовий захист прав і свобод громадянина (13,2%), особиста недоторканність (15,8%), право розпоряджатися своєю власністю.

Отримані результати засвідчують, що студенти пишаються своїм громадянством, цікавляться політикою, у т. ч. професійно; усвідомлюють особистісні риси, необхідні для професійної діяльності, та демократичні цінності суспільства. Перспективами подальших теоретичних і практичних розробок є дослідження психологічних механізмів політичної активності особистості, особливостей політичної активності різновікових, регіональних, професійних груп.